

El rol de la Familia y la corresponsabilidad Familia- Escuela, como escenario en la Educación Sexual integral de niños, niñas y adolescentes de la IE Madre Laura

Liliana María Fernández Arbelaez ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0003-7743-734X>

Claudia Arango

Cómo citar: Fernández Arbelaez, L. M., & Arango, C. (2024). El rol de la Familia y la corresponsabilidad Familia-Escuela, como escenario en la Educación Sexual integral de niños, niñas y adolescentes de la IE Madre Laura. En Repositorio IEMMM: proyectos de investigación y experiencias significativas. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13830955>

Resumen.

Se realizó una investigación de corte cualitativo etnográfico y descriptivo-narrativo; sobre resultados obtenidos desde el Proyecto de Educación Sexual en niñas, niños y adolescentes de la IE Madre Laura. Con una población objeto de los estudiantes de los grados primaria y bachillerato; entre las edades de 7 a 17 años y padres de familia de la IE. Teniendo en cuenta las estadísticas a nivel municipal y local sobre la situación de salud sexual y reproductiva en los jóvenes y adolescentes y contemplando las cifras presentadas de embarazo adolescente, enfermedades infectocontagiosas; el incremento del abuso sexual a menores y el desconocimiento, temor o vergüenza a tratar temas relacionados con la sexualidad; tanto de padres como de estudiantes, Entre otra de las estrategias metodológicas esta la descriptiva narrativa; para dicho propósito, se contó con las siguientes técnicas: talleres reflexivos-participativos, encuestas abiertas y cerradas, lluvia de ideas, direcciones de grupo, narrativas, dibujo libre sobre el cuerpo y sus partes y taller diagnóstico: la escuela llega a casa con educación sexual a padres e hijos.

Palabras clave.

Educación sexual; rol de la familia; corresponsabilidad familia-escuela escenarios de formación, hiperconectividad, niños, niñas y adolescentes

Abstract.

A qualitative, ethnographic and descriptive-narrative research was carried out; on the results obtained from the Sex Education Project in children and adolescents of the IE Madre Laura. With an object population of students in the primary and baccalaureate grades; between the ages of 7 and 17 years and EI parents. Taking into account the statistics at the municipal and local level on the situation of sexual and reproductive health among young people and adolescents and taking into account the figures presented on adolescent pregnancy and infectious diseases; the increase in sexual abuse of minors and the lack of knowledge, fear or shame to deal with issues related to sexuality; both parents and students,. Among other

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

methodological strategies is the narrative descriptive; For this purpose, the following techniques were used: reflective-participatory workshops, open and closed surveys, brainstorming, group directions, narration

Keywords.

Sexual Education; Role of the Family; Family-School Co-responsibility; Learning Environments; Hyperconnectivity; Children and Adolescents

Introducción.

El proyecto investigativo se origina a partir de la pregunta ¿Qué papel o rol desempeña la corresponsabilidad familia-escuela en el acompañamiento y la educación de la sexualidad integral de niños, niñas y adolescentes de la IE Madre Laura?

En Colombia la resolución 03353 del Ministerio de Educación Nacional; del 02 de Julio de 1993; La ley 115 de febrero 8 de 1994 por la cual se establece la ley General de Educación y el decreto 1860 de 1994(3); establecen la forma como se debe desarrollar los diferentes Proyectos de Educación Sexual en las instituciones educativas. Estas orientaciones legales presentan un modelo de lineamientos a seguir en donde se propone un plan curricular en el PEI, desde preescolar hasta el grado once, donde se supone deberán tratarse temas básicos como la autonomía, la autoestima, la convivencia y la salud sexual y reproductiva dentro de los ejes de persona, pareja, familia y sociedad.

En este orden de ideas, la sexualidad hace parte de nuestra vida desde el momento en que nacemos hasta la muerte y se puede manifestar en las diferentes esferas que comprende el ser humano en las que incluye lo biológico, lo psicológico y la social. Se constituye entonces en una razón fundamental para que la sexualidad sea asumida integralmente y sea comprendida por todos los seres humanos; por ende, la familia y la escuela, son el eje fundamental de la formación en educación sexual y El objetivo principal de los Proyectos en educación Sexual,

es lograr cambios en los conocimientos, actitudes y comportamientos relativos a la sexualidad. Reconociendo a su vez la labor que desempeñan algunas secretarías de salud de la ciudad; desarrollando diferentes programas de Salud, en donde se contempla el Proyecto de Educación Sexual y que busca en conjunto llevar a cabo los planes de la educación sexual de niños, niñas y adolescentes.

El Proyecto de Educación Sexual se viene realizando en conjunto con otras entidades del municipio, apuntando al cumplimiento del objetivo de los mismos emanado desde el Ministerio de Educación Nacional. Por lo anterior se propone con el proyecto, avanzar en el conocimiento de los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos del Proyecto de Educación Sexual en los estudiantes para detectar los logros y las falencias con el fin de proveer a las familias y la institución la información que le permita aplicar los correctivos necesarios y avanzar en la necesidad de realizar procesos de evaluación sistemáticos de este proyecto.

En esta investigación se contó con la participación de los alumnos de los grados primaria y bachillerato de la IEMML, en la Jornada de la Mañana y de la tarde; de esta manera se generaron algunas recomendaciones que se espera puedan ser aplicadas al proyecto Educación Sexual de la IE. Se realizó un estudio cualitativo etnográfico y descriptivo, con una población objeto de estudiantes de los grados primaria, bachillerato y padres de familias el Proyecto de Educación Sexual en la institución, se ha llevado a cabo por medio de encuestas cerradas y abiertas

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

a estudiantes y padres de familias. Dentro de los resultados más relevantes se ve la gran necesidad de reformular el PES en la institución, desde la participación activa de padres de familia, ya que hay falencias en conocimientos básicos sobre el tema, hay pudor, temor, vergüenza al dirigirse a sus hijos; prefieren que sean otros que hablen del tema o la o delegan en la Institución el acompañamiento y formación en temas de sexualidad.

De lo antes mencionado, surgen las siguientes preguntas: ¿deben ser los padres y madres los responsables de educar a sus hijos en sexualidad?, ¿Cuál es el rol y la corresponsabilidad de las familias en la educación sexual de niños, niñas y adolescentes?, ¿es la IE responsable de la formación de niños, niñas y adolescentes en su sexualidad? En cualquiera de los casos, familia o escuela, tendrían que estar dispuestos y capacitados para tal fin, y adoptar una corresponsabilidad como principio fundamental para una sana sexualidad en la vida adulta. Por consiguiente, se plantea el objetivo general del proyecto para su cumplimiento en tal propósito; Implementar nuevas estrategias en educación sexual para la formación pedagógica en educación sexual a padres, madres de niños, niñas y adolescentes de la IE Madre Laura.

Método.

El diseño de la investigación es cualitativa etnográfica con un enfoque descriptivo narrativo, basado en las experiencias de la vida cotidiana de los estudiantes y sus familias de una manera sistémica; permitiendo comprender mejor las prácticas y aprendizajes en educación sexual; su análisis se centró en las narrativas de

los padres de familia y estudiantes que participaron de estas prácticas; análisis de contenidos de textos relacionados con la sexualidad, abuso sexual, embarazo en adolescentes, enfermedades infectocontagiosas, derechos sexuales y reproductivos, talleres reflexivos-participativos, encuestas abiertas y cerradas, lluvia de ideas, direcciones de grupo y taller diagnóstico: la escuela llega a casa con educación sexual a padres e hijos; se diseñaron estrategias de observación directa a través de carruseles y festivales de la sexualidad: con temáticas centradas en niños, niñas y adolescentes; de acuerdo a los lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional.

Resultados.

Los resultados obtenidos durante los análisis de la información recolectada a través de las encuestas, los talleres reflexivos, la observación directa, lluvia de ideas, análisis de documentos, las direcciones de grupo, los carruseles y festivales de la sexualidad entre otros; han permitido que la corresponsabilidad familia-escuela trascienda a los hogares y así impartir una educación desde el conocimiento y el respeto, para una sexualidad sana en la vida adulta.

Conclusiones y recomendaciones.

Durante el proceso investigado se concluye que la importancia de la corresponsabilidad familia-escuela en la formación integral de niños niñas y adolescentes en educación sexual debe ser una constante en los proyectos educativos de las instituciones educativas y por ende, pueda ser transversal a otras áreas del currículo; como son:

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Educación física, ciencias naturales, ética y valores, comprensión lectora, religión entre otras, enmarcadas en el ser: ya que en ocasiones se evidencia aun en el siglo XXI pudor, temor, vergüenza, desconocimiento por parte de las familias a abordar temas de sexualidad con sus hijos; se evidencia a su vez; como la sexualidad se reduce a genitalidad o sexo; así mismo Alvarado (2015); manifiesta que en pleno siglo XXI la sexualidad ya no es un tabú, lo que causa un problema; ya que los adolescentes no están bien informados; de ahí, que se adelanten a tener relaciones sexuales con desconocimiento; así lo demuestran las encuestas y talleres realizados con familia y estudiantes. Se evidencia igualmente como la hiperconectividad, ha desencadenado a través de las redes sociales, series en Netflix entre otros; una sexualidad precoz; generando problemas como: embarazo en adolescentes, enfermedades infectocontagiosas, abuso sexual, abortos y juegos eróticos en menores producto de algunas redes sociales y paginas porno.

Los estudiantes manifiestan la necesidad de formar a las familias en temas de sexualidad; ya que son temerosas o no tienen el conocimiento para dialogar estos temas en casa; esto hace que muchos niños, niñas y adolescentes indaguen sobre estos temas en redes sociales o con amigos, que tampoco aportan significativamente en esta formación tan importante para la vida adulta.

La importancia de impartir un proceso de enseñanza aprendizaje para la familia-escuela como corresponsabilidad en el proceso aprendizaje en la sexualidad integral de los estudiantes.

Para los niños, niñas y adolescentes son importantes los contenidos centrados en sus necesidades, que se les comunique abiertamente sobre temáticas como:

el sexo, genitalidad, diversidad y erotismo, el cuerpo y sus realidades, identidad de género entre otros temas de su interés.

Los niños, niñas y adolescentes ven a la escuela y la familia como eje fundamental en la formación de la sexualidad desde 3 aristas fundamentales: prevención, protección, y educación, temas cruciales para su aprendizaje de la sexualidad.

Comentan a su vez que la educación sexual en la escuela, debe ser transmitida por personas expertas o con conocimientos en educación sexual.

se concluyó que es necesario fortalecer y brindar herramientas a padres de familia y estudiantes en educación sexual, para el acompañamiento a niños niñas y adolescentes y direccionar el Proyecto de Educación sexual de la IE, de acuerdo a los lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional.

RECOMENDACIONES

Como parte de las recomendaciones resultantes del trabajo y análisis de los resultados realizados a través de las diferentes estrategias metodológicas están: abordar como parte del proyecto de sexualidad diferentes temáticas en educación sexual para la familia y el estudiante; que el proyecto sea descentralizado y llegue a los hogares de los estudiantes para una educación integral donde el estudiante se reconozca y reconozca al otro en su sexualidad desde el respeto, la autonomía, el cuidado de sí, sus derechos sexuales y reproductivos incluyendo su núcleo familiar en su proceso educativo desde una sexualidad que contribuya al fortalecimiento de competencias individuales y colectivas como proceso integral en su desarrollo humano.

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Sexual. Santa fe de Bogotá

Referencias.

- Aberastury, Marilda. El síndrome de la adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico.” Editorial Paidós (1971)
- Balardini, S. y A. Miranda (2000): "Juventud, transiciones y permanencias", en Pobres, Pobreza y exclusión. Buenos Aires. CIEL.
- Checa, Susana. Salud y Derechos sexuales y reproductivos. Revista encrucijada. Año 2014
- De la Cuesta, C (2002-2005) Tomarse el amor en serio: contexto del amor en la adolescencia;
- Docal M. (2018). Familia y escuela: contextos Asociados al inicio de la actividad sexual De los adolescentes colombianos. Colombia.
- Embarazo en la adolescencia. Facultad de enfermería, Medellín; Editorial Universidad de Antioquia.
- Fernández Arcila, M., & Espinosa Duque, H. D. (2015). Adolescencias, recorridos y contextos. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Gutiérrez, María Alicia. Derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes: una cuestión de ciudadanía.
- Marina, José Antonio. (2002) El rompecabezas de la sexualidad. Anagrama, S.A Barcelona.
- Ministerio de Educación Nacional. Ley 115 de 1994. Biblioteca digital Magisterio. ¿
- Zur Nieden, Benedikta. Proyecto Institucional de sexualidad (Mi sexualidad es mi Responsabilidad, Medellín (2014)
- Ministerio de Educación Nacional Colombia. (1999) Documento lineamientos de Educación

Anexos.

PREGUNTAS ORIENTADORES ENCUESTA

1. Que entienden las familias por sexualidad
2. Como defines la sexualidad
3. Como aprendes de la sexualidad, y quien acudes para informarte
4. Tus padres te informan sobre temas de sexualidad
5. Hablas con tus hijos de sexualidad
6. Que temas aboradas cuando hablas de sexualidad con tus hijos
7. ¿Qué es sexo?
8. ¿Sientes temor al hablar de sexualidad con tus hijos?
9. ¿Cuáles son las partes del cuerpo? Haz el dibujo libre y nombra las partes.
10. ¿Con quién sientes más confianza al hablar de temas de sexualidad? ¿Con tus pares o padres?
11. ¿Buscas en las redes sociales temas de sexualidad?
12. ¿Qué redes sociales?

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

13. ¿Como defines el cuerpo?
14. ¿Si o no has tenido relaciones sexuales?
15. ¿Planificas?
16. ¿Qué métodos de planificación sexual conoces?

ANEXO 3

AMEXO 2

Encuesta cerrada bachillerato

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

ANEXO 4

CRONOGRAMA – PLAN DE ACTIVIDADES GENERAL SISTEMÁTICO EN EL TIEMPO.

MESES -	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACTIVIDADES												
Estrategias y desarrollo para la planeación del proyecto; educación sexual	X	X										
Recopilación del material, para la implementación del proyecto		X	X	X								
Información general a toda la comunidad de la IE, para la ejecución e implementación de las herramientas a utilizar en el proyecto				X	X	X						
Construcción del plan y cronogramas de talleres						X						
Rastreo teórico sobre sexualidad en niños, niñas y adolescentes						X	X					
Sistematización de la experiencia							X	X				
Seguimiento y Análisis de datos para el diagnóstico									X			
Planificación de acciones para la proyección sistemática en el tiempo, en promoción y prevención de la sexualidad en niños, niñas y adolescentes									X	X	X	
Plan estratégico, para la implementación de acciones pedagógicas con padres de los estudiantes de la IE Madre Laura, en educación sexual y su corresponsabilidad										X	X	